

XOTIN-QIZLARNING HUQUQIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHNING AFZALLIKLARI

Hakimova Malika Akmal qizi

Navoiy viloyati yuridik texnikum o'quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6726589>

Annotatsiya: ushbu tezida inson o'z sha'ni va shaxsiy daxlsizligini himoya qilishda huquqiy ongni shakllantirish o'ziga yoki boshqa shaxslarga nisbatan zo'ravonlik va tahdidli holatlarni oldini olish maqsadida huquqiy bilimlarni o'rganish lozimligi haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, zo'ravonlik, psixologik zo'ravonlik, jismoniy zo'ravonlik, jinsiy zo'ravonlik, virtual zo'ravonlik, huquqiy ong.

Bugun insonning fikrlash dunyosi, ongi davrimizning harqanday o'zgarishlaridan ham, kattaroq o'lchamlarda, tez sur'atlarda rivojlanib boryapti. Bu esa o'z navbatida ham ijobiy ham salbiy o'zgarishlarga olib kelmoqda. Xususan, necha asrlardan buyon inson shaxsiga nisbatan zo'ravonlik-tazyiqlarga qarshi kurash olib borilayotgan bo'lsa hamki, zamonga bir nazar tashlasak har xil turdagi tazyiq turlari ortib borayotganligini guvohi bo'lamiz. O'z-o'zidan shu savol tug'iladiki, kimlar asosan zo'ravonlik qurboni bo'lishmoqda? Albatta o'z haq-huquqini bilmaydigan insonlar. Bolalikda bu tushunarli, lekin maktab davridan boshlab bolalarga o'z-o'zini himoya qilish bo'yicha, zo'ravonlik ko'rsatilayotganda kimga, qayerga murojaat qilish kerakligi tushuntiriladi-ku? Menimcha yoshlar zo'ravonlik o'zi nima, qanday shaxsiy huquq va burchlarimiz borligi, qonun bilan himoya qilinganligi haqidagi bilimlarni kengaytirib, konstitusion ongni shakllantirsak, zo'ravonlik-o'z o'zini himoya qilish, aldanib qolmaslik va boshqa ko'plab muammolar kamayib yechim topiladi. Zo'ravonlik- bu o'z mavqei va imkoniyatlarini suiiste'mol qilgan holda qasddan o'ziga va boshqa shaxsga yoki bir guruh shaxslarga qaratilgan, jismoniy kuch ishlatish, shuningdek, ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tahdid shaklidir.

Ta'sir xususiyatiga ko'ra zo'ravonlik harakatlarini:

jismoniy;

psixologik;

iqtisodiy;

virtual zo'ravonlik

Jinsiy zo'ravonlik va boshqa ko'rinishlarida paydo bo'lishini ajratishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksini 103-moddasiga asosan Shaxsni qo'rqitish, unga rahimsiz muomala qilish yoki uning sh'ni va qadr-

qimmatini muttasil ravishda kamsitish natijasida uni o`zini o`zi o`ldirish darajasiga yoki o`zini o`zi o`ldirishiga suiqasd qilish darajasiga yetkazish, -uch yildan yetti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Bunday jinoyat turi jismoniy zo`ravonlikga kiradi.

Jinsiy zo`ravonlikga misol qilib O`zbekiston Respublikasining jinoyat kodeksini IV bob 118-moddasiga asoslanib nomusga tegish, ya`ni zo`rlik ishlatib, qo`rqitib yoki jabrlanuvchining ojizligidan foydalanib jinsiy aloqa qilish - uch yildan yeti yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi.

O`zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida VII bob 27-moddasida Har kim o`z sha`ni va obro`siga qilingan tajovuzlardan shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalani va turar joyi daxlsizligi huquqiga ega. Hechkim qonun nazarda tutgan hollardan va tartibdan tashqari bironing turar joyiga kirishi, tintuv o`tkazishi yoki uni ko`zdan kechirishi yozishmalar va telefonda so`zlashuvlar sirini oshkor qilishi mumkin emas .

Ta`lim muassasasida o`quvchilar, millati, jinsi, ijtimoiy-iqtisodiy holati, dini, nogironligi, rivojlanish yoki xulq-atvori xususiyatlari, kasalligi yoki boshqa xususiyatlariga qarab shaxsga nisbatan kamsituvchi munosabatni o`z ichiga olgan holatga duch kelishlari mumkin. Haqoratli va kamsituvchi bayonotlar, izohlar, hazillar, laqablar va ism-shariflar, o`yinlar va mashg`ulotlardan chetlatish, shuningdek, noaniq, tengsiz munosabat orqali aniq va ochiq ifoda etiluvchi tazyiqlarda Konstitutsiyamizda belgilab qo`yilgan 44-moddada "Har bir shaxsga o`z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilish, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g`ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanadi ."

O`zini himoya qila olmaydigan shaxsga qarshi bir kishi yoki bir guruh odamlar tomonidan turli xil zo`ravonlik va tazyiq harakatlari sodir qilinganda - Voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolg`iz keksalarning huquqlari davlat himoyasida O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 45-moddasida keltirib o`tilgan .

Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan bezorilik uyali telefonlar, elektron pochta, internet, ijtimoiy tarmoqlar, bloglar, chatlar yordamida odamni bezovta qilish, u haqida maxfiy ma`lumotlarni tarqatish, g`iybat, tuhmat va haqoratli xabarlarini tarqatish asnosida amalga oshiriladigan tazyikli holatlarda vaziyatni hal qila olmaslik bilan inson ruhiyatida tushkunlikka tushish, qo`rquvlar paydo bo`ladi. Aynan xalqning fuqarolarning aziyat chekmasligi uchun zo`ravonliklar bo`lmasligi uchun Konstitutsiyada - qat`iy qonunlar belgilab qo`yilgan. Konstitutsiyani bilish yosh avlodni huquqiy

ongi tafakkuri, hamda madaniyatini tarbiyalash bu o`z shaxsiy manfaatlarini va xavfsizligi uchun poydevordir. Inson o`zini Konstitutsiyasini, haq-huquqini bilmasa o`rganmasa u insonni jamiyatda o`rni bo`lmaydi, tazyiqlar ostida qolib ketadi .

Использованная литература:

1. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. "O`ZBEKISTON"-NMIU, 2016. 16-bet
2. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.

